

UOK: 631.874+633.174

ORGANIKALIQ TÓGINLERDIN JÚWERININ ZÚRÁATLIGINE TÁSIRI

Sayimbetov Alisher,

Awıl xojalıq ilimleri filosofiyalıq doktorı., professor

Tel: +998977048470

e-mail: a.sayimbetov@gmail.com

Janabaeva Sevara,

2-kurs magistrant

Tel: +998913939316

Qaraqalpaqstan awıl xojalıgı hám arotexnologiyalar institutı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19457969>

Annotaciya. Maqalada Qaraqalpaqstan sharayatında organikalıq tóginlerdi mineral tóginler menen birgelikte optimal muğdarlarda qollawdıń júweri zúráátligine tásiri úyrenilgen. Respublikamızdıń qurǵaqshıl hám suw jetispewshiligi sharayatında organikalıq tóginlerdi optimal normalarda qollaw arqalı topıraq ónimdarlıgın arttırıw menen bir qatarda júweri zúráátligine unamli tásiri aniqlanǵan.

Kalit sózler: organikalıq tóginler, mineral tóginler, júweri, ósip-rawajlanıwı, zúráátligi.

Аннотация. В статье изучено влияние применения органических удобрений в оптимальных количествах в сочетании с минеральными удобрениями на урожайность сорго в условиях Каракалпакстана. Выявлено положительное влияние на урожайность сорго наряду с повышением плодородия почвы за счет применения органических удобрений в оптимальных нормах в условиях засухи и дефицита воды в нашей республике.

Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, сорго, рост, развитие, урожайность.

Abstract. In the article, the influence of the use of organic fertilizers in combination with mineral fertilizers in optimal quantities on the yield of sorghum in the conditions of Karakalpakstan was studied. In the conditions of drought and water scarcity in our republic, the use of organic fertilizers at optimal rates, along with increasing soil fertility, positively affects the yield of sorghum.

Keywords: organic fertilizers, mineral fertilizers, sorghum, growth and development, yield.

Kirisiw. Respublikamız awıl xojalıgınıń jetekshi tarawı bolǵan diyqanshılıq penen birge mal sharwashılıgı da rawajlandırılmaqta. Bul óz gezeginde júweri, mákke, jońshıqqa, dánli, sobıqlı hám basqada eginlerdi kóbirek jetistiriwdi talap etedi. Qurǵaqshılıq, suw jetispewshiligi, egislik jerlerdiń meliorativlik awhalı, topıraq ónimdarlıgınıń tómenligi hám ekologiyalıq sharayatlardıń buzılıw jaǵdaylarında júweriden joqarı hám sapalı zúráát alıw ushın úlken áhmiyetke iye.

D.Edenbaevtıń [3; 12-14-b.] maǵlıwmatlarına qaraǵanda, Shımbay rayonında rayonlastrılǵan Uzbekscoe 18 sortı 3 jıl dawamında (2012-2014 jj.) dánleri sút pisiw fazasında orıp-jıynap alıńanda 560-620 c/ga kók massa zúrááti alıńan. Xojeli rayonınıń «Azamat» fermer xojalıgınıń suw ótkeriwshenligi jaqsı tapıraqları shayatında egilgen júweriniń Uzbekscoe 18 (kesh piser), Oranjevoe 160 (orta piser) hám Qarabas (tez piser) sortlarınan sáykes ráwishte 746,8; 472,6 hám 312,6 c/ga kók massa zúráátin quraǵan.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi kúnde Ózbekstanda júweriniń 9 sorti jetistiriledi. Aq júweri ónimdarlıǵı eki sortta sezilerli dárejede ózgerip, ónimdarlıq kórsetkishleri ádette egin sortlarınıń biologiyalıq ózgesheligi, egiw múddeti hám norması, suwǵarıw, tóginlew hám basqa faktorlar kúshli tásir kórsetedi. Tájiriyyede dán ónimdarlıǵı Ózbekistan 5 sortında egiw múddeti hám normasına baylanıslı 48,7-59,7 c/ga ǵa shekem ózgerdi, Ózbekistan 18 sortında bolsa bul kórsetkish 63,7-75,6 c/ga di quradı. Ózbekstan 5 sortında eń joqarı ónimdarlıq egiw múddeti apreldiń 2-on kúnliginde egiw variantlarında, 138 mın túp sanında, Ózbekstan 18 sortında bolsa eń joqarı ónimdarlıq egiw múddeti apreldiń 2-on kúnliginde, 110 mın túp qalınlıǵında alınǵan [4; 32-35-b., 5; 522-526-b.].

Solay eken, ekologiyalıq awır sharayatta júweri jetistiriw búgingi kúnniń eń aktual máseselerden birine aylanbaqta. Sebebi, bul ósimlik jerlerdiń shorlanıw jaǵdaylarına hám suw jetispewshiligi sharayatında da jaqsı ósip-rawajlanıw hám zúraát beriw qásiyetine iye bolıp esaplanadı.

Materiallar hám usullar. Atız tájiriyyeleri Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis rayonu “Daniyar” fermer xojalıǵınıń shorlanǵan topıraqları sharayatında ótkerilmekte. Tájiriyye atız jaǵdayında alıp barılıp, bunda «Dala tajribalarını o‘tkazish uslublari» (O‘zPITI, Toshkent 2007) [1] hám B.A.Dospexovtiń “Методика полевого опыта” (Москва, 1985) [2] metodikalıq qollanbalari tiykarında alıp barıldı. Izleniwlerde mineral tóginler hám olarǵa qosımsha qaramal qıyı, tawıq qıyı, qoy (eshki) qıyı hár túrli normalarda qollanılǵan halda tájiriyyeler alıp barılmaqda.

Nátijeler. Tájiriyyede úyrenilgen variantlar ónimdarlıq kórsetkishleri boyınsha bir-birinen sezilerli dárejede parıq qıladı. Kontrol variantları sıpatında qabıl etilgen Kontrol-1 (NPK, FON) hám Kontrol-2 (NPK) variantlarında ónimdarlıq sáykes túrde órtasha zúraátlik 44 c/ga hám 41,5 c/ga di quradı. Bul nátiyjeler mineral tóginlerden óz aldına paydalanıw juweri egininiń biologiyalıq imkaniyatların tolıq júzege shıǵarıw ushın jeterli emesligin kórsetedi.

Atap aytqanda, tawıq qıyınan 14 t/ga variantlarda ónimdarlıq órtasha ónimdarlıq 50,5-53,5 c/ga aralıǵında bolıp, bul kórsetkish Kontrol-1 variantına salıstırǵanda 9,5-6,5 c/ga, Kontrol-2 variantına salıstırǵanda bolsa 21,6-18,6 c/ga joqarı bolǵan. Qaramal qıyınıń topıraq quramındaǵı organikalıq zatlar muǵdarın asırıwı, mikroorganizmler aktivligin kúsheytiriwi hám ósimlikler ushın azıqlıq elementleriniń áste-aqırın ózlestiriliwin támiyinlewi bul nátiyjelerdiń tiykarǵı sebeplerinen biri esaplanadı. Qaramal qıyınan 10 t/ga qollanǵanımda juweri zúraátligi 1-qaytalamada 48,5 c/ga, 2-qaytalamada 49,0 c/ga, 3-qaytalamada bolsa 49,5 c/ga hám ulıwma órtasha kórsetkish bolsa 49,0 c/ga quradı. Bul kórsetkishler bolsa Kontrol variantlarǵa salıstırǵanda 5-17,1 c/ga joqarı boldı. Qaramal qıyınan 20 t/g qollanǵanımda juweri zúraátligi 1-qaytalamada 51,5 c/ga, 2-qaytalamada 52,0 c/ga, 3-qaytalamada bolsa 52,5 c/ga hám ulıwma órtasha kórsetkish bolsa 52,0 c/ga quradı. Bul kórsetkishler bolsa Kontrol variantlarǵa salıstırǵanda 8-20,1 ese joqarı boldı.

Tájiriyye dawamında eń joqarı ónimdarlıq tawıq qıyınan 14 t/ga qollanılǵan variantta belgilendi hám ol 53,5 c/ga di quradı. Tawıq qıyınan 14 t/ga qollanılǵanda 1-qaytalamada 53,0 c/ga, 2-qaytalamada 53,5 c/ga, 3-qaytalamada bolsa 54,0 c/ga hám ulıwma órtasha ónimdarlıq bolsa 54,0 c/ga nátiyjege erisildi. Sonday-aq, bul variant basqa barlıq tájiriyye variantlarına salıstırǵanda da joqarı nátiyje kórsetti. Tawıq qıyınıń joqarı muǵdardaǵı tez ózlestiriletuǵın azot, fosfor hám mikroelementlerdiń saqlanıwı ósimliklerdiń dáslepki rawajlanıw basqışlarında jedel vegetativlik ósiwin támiyinlegen hám dán payda bolıw procesine unamlı tásir kórsetken.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Qoy (eshki) qiyi qollanilgan variantlarda zúráátlik 50-47,5 c/ga dı quraydı. Bul kórsetkish Kontrol-1 variantına salıstırğanda 6-3,5 c/ga, Kontrol-2 variantına salıstırğanda bolsa 15,6-18,1 c/ga joqarı boldı. Qoy hám eshki qiyi quramında organikalıq zatlar muğdarınıń salıstırmalı joqarı bolıwı topıraqtıń fizikalıq qásiyetlerin jaqsılap, ıgallıqtı uslap qalıw qábiletin asırğan. Nátiyjede ósimliklerdiń suw hám azıqlıq zatlardan paydalanıw nátiyjeliligi jaqsılانған.

Tájiriybede qoy (eshki) qiyi 14 t/ga qollanilgan variantda eń joqarı zúráátlik alınıp, 53,5 c/ga dı quradı hám mineral tógin $N_{200}P_{120}K_{100}$ (FON) qollanılpan kontrol-1 variantına salıstırğanda 9,5 c/ga, $N_{150}P_{90}K_{75}$ qollanılpan kontrol-2 variantına salıstırğanda 21,6 c/ga, FON + qaramal qiyi 20 t/ga qollanılpan 4-varianqa salıstırğanda 1,5 c/ga, FON+qoy (eshki) qiyi 20 t/ga qollanılpan 8-varianqa salıstırğanda 3,5 c/ga joqarı zúráátlik alınğanlıgı málim boldı.

Juwmaqlaw. Mineral tóginler fonında organikalıq tóginlerdi qollanıw juweri zúráátlilikin sezilerli dárejede arttıradı. Ásirese, tawıqlardıń qiyi menen birgelikte qollanılğan variantlar joqarı hám turaqlı ónim payda etiw imkaniyatına iye ekenligi anıqlandı. Bul bolsa organikalıq tóginler kombinaciyasınıń juweri egininde azıqlanıw rejimin optimallasırıwdagı áhmiyetin tastıyıqlaydı.

Paydalangan ádebiyatlar

1. Dala tajribasini o‘tkazish uslublari (O‘zPITI). -Tashkent. 2007. B. 145.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // Изд. 5-е допол. и перераб. Москва. Агропромиздат. 1985. С. 351.
3. Edenbaev D. Qaraqalpaqstan júwerisi. Nókis. Qaraqalpaqstan. 1991 j. –B. 12-14.
4. Fayzimurodov J.B., Mirzaraximov D.E. Oq jo‘xori ahamiyati va respublikamizda hozirgi kunda yetishtirilish surati. Science and innovation in the education system International scientific-online conference. 2023. –B. 32-35.
5. Fayzimurodov J.B. Oq jo‘xorining hosildorligiga ekish muddati va me‘yorilarining ta’siri. O‘zbekistonda aqlli qishloq xo‘jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari. Volume 4 | SamTSAU Conference | 2023. –B. 522-526.